

**МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА РЕСПУБЛИКА КИНО СОҲАСИДА
ИЖОД ҚИЛГАН ИЖОДКОР ЗИЁЛИЛАРИ ФАОЛИЯТИ.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6589977>

Боқиев Баҳром Ўктамович

*Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти
“Ўзбекистон тарихи” кафедраси ўқитувчиси*

Маълумки, мустақиллик йилларида ўзбек ижодий зиёлиларининг маданий соҳаларда ҳам фаолиятлари муҳим аҳамият касб этиб келмоқда. Дунёда турли халқ ва элатлар бўлиб, улар бугунги кунда ўз миллий анъаналари, санъати ва кино ҳамда кино санъати соҳасини ўрганиш, уларни тарғиб қилиш, анъаналарини асраб-авайлаш каби ижодий ҳамкорлик, халқаро маданий алоқаларни ташкил этиш ишларини амалга оширмоқда.

Жумладан, республикамизда давлат раҳбари томонидан кино соҳасига бўлган эътибор ва мақсад қилиб қўйилаётган юксак талаблар ҳам замонавий миллий кино санъати тарихини ўрганиш, тегишли хулосалар чиқаришга имкон яратмоқда. Кинематографиянинг пайдо бўлиши билан фильмлар сифати, бадиийлиги, томошабин ва мутахассислар орасидаги эътибор ва эътирофини ҳолис баҳолаш эҳтиёжи пайдо бўлди. Ўзбекистон мустақилликни қўлга киритгач, ўзбек фильмлари турли халқаро кинофестивалларда иштирок этиш имконига эга бўла бошлади.

Республика киностудияларида суратга олинган фильмлар кўплаб фестивалларда иштирок этиб, салмоқли мукофотларни қўлга киритмоқда. Бу орқали хорижий давлатлардаги кинотомошабинлар ўзбек халқининг анъаналари, мустақиллик даврида эришган ютуқлари ҳамда турмуш тарзи билан танишишга муваффақ бўлди.

2017 йилга қадар республика бўйича “Ўзбекфильм” киностудияси, “Ўзбекистон ҳужжатли ва илмий-оммабоп фильмлар киностудияси” масъулияти чекланган жамияти, “Қорақалпоқфильм” киностудияси, “5-студия” Ёшлар тажриба ижодий уюшмаси каби давлат студиялари ҳамда “Қорақалпоқкино” агентлиги, Тошкент шаҳар ва вилоят ҳудудий бўлимлари мавжуд бўлиб, булардан ташқари, кинематография соҳасида 80 га яқин ташкилотлар, лицензияси бўлган хусусий студия ва ижодий жамоалар мавжуд бўлиб, шулардан 40 га яқини фильмлар ишлаб чиқариш билан фаол шуғулланиб келган эди. Мустақиллик йилларига келиб фильмлар бадиий савиясини оширишда янги кинотехнологик жиҳозлар билан таъминланганлик даражаси катта аҳамият бера бошлади. Шу боис давлат томонидан кино ишлаб чиқариш корхоналарининг моддий-техника базасини мустаҳкамлашга ҳам алоҳида эътибор қаратилди. Бу эса ўз навбатида чет эл кинокомпанияларининг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида фильмлар суратга олиш жараёнига қизиқишларини уйғотди. АҚШ,

Жанубий Корея, Франция, Италия, Хиндистон, Россия, Германия, Исроил, Япония сингари давлат киноижодкорлари мамлакатимизда ўз фильмларини суратга олди.

Мустақиллик йилларида республика киноижодкорлари томонидан давр талаблари ва руҳиятига мос қатор фильмлар яратишга катта эътибор қаратилди¹. Хусусан, 2001-2004 йиллар давомида “Чаёнгул”, “Ойижон”, “Алпомиш”, “Бахт кадри”, “Дилҳирож”, “Ўртоқ Бойкенжаев”, “Осмондаги болалар-1”, “Мешполвон”, “Қор кўйнида лола”, “Ёдгор”, “Нотаниш полвон”, “Танка”, “Орзу ортида”, “Осмондаги болалар-2”, “Дард”, “Дев билан пакана”, “Афанди ва Азроил” сингари 17 та бадиий фильм яратилган бўлса², 2005-2006 йиллар давомида: “Эркак”, “Қора ёл”, “Хотира рашки”, “Девона”, “Меҳмон”, “Ўйин”, “Кўргилик”, “Келгинди куёв”, “Васваса”, “Тоғда ўтган кувноқ ёз”, “Мерган мелиса”, “Девона”, “Келгинди куёв”, “Катта ойи”, “Қасамёд”, “Чашма”, “Йўл бўлсин”, “Гўзаллик сири” тўлиқ метражли, “Гап”, “Хайвонот боғи”, “Робия”, “Табиб”, “Қизча ва куёш” сингари қисқа метражли фильмлар яратилди³.

Юсуф Розиков, Собир Назармухамедов, Зулфикор Мусоқов, Жаҳонгир Қосимов, Баҳодир Одиловлар авлодидан кейин ўзбек миллий киносига кириб келган ёш ижодкорлар орасида Ёлқин Тўйчиев ёрқин истеъдоди билан назарга тушди. Унинг ижодий таржимаий ҳолида сўнгги беш-олти йил ичида эътиборга молик бир неча киносценарий ва бадиий фильмлар пайдо бўлди.

Дунёдаги нуфузли кинофестиваль ва кино мукофотларда ҳам ўзбек кино ижодкорлари муваффақиятларга эришди. Бу борада машҳур “Оскар” киномукофотини алоҳида эслаб ўтиш лозимдир. Хусусан, 2019 йилдан Ўзбекистон киноижодкорлари ҳам ушбу мукофотга ўз фильмларини тақдим этиш имконига эга бўлди. “Оскар” мукофотига Ўзбекистондан тақдим этилган биринчи асар ёш, иқтидорли кинорежиссёр Умид Ҳамдамов томонидан “Ўзбекфильм” киностудиясида суратга олинган “Иссиқ нон” фильми бўлди⁴.

Ўзбекистон халқаро кинофестивалларга ҳам мезбонлик қилган. Жумладан, Ўзбекистоннинг атоқли сиёсий арбоби Шароф Рашидов ташаббуси билан ташкиллаштирилган “Осиё, Африка ва Лотин Америкаси халқаро кинофестивали” узоқ йиллар давомида нафақат Ўзбекистон ва ўзбекистонликлар учун, балки дунё кино санъати, маданияти учун муҳим тадбирлардан бири бўлган. Тошкент Халқаро кинофестивали бугунги кунгача Жаҳон кино санъати ривожига ўзига хос улкан ҳисса қўшиб келмоқда. Маълумки, Тошкентда 1968, 1976, 1978, 1980, 1982, йиллардан ҳозиргача “Осиё, Африка ва Лотин Америкаси мамлакатлари Тошкент Халқаро кинофестивали” бўлиб келмоқда. Осиё, Африка

¹ Тешабаев Д., Абул-Касимова А., Хайитматова С., Мирзамухамедова М.. Аннотированный каталог художественного кино Узбекистана 1925-2008. – Т.: Издательство журнала “San’at”. 2009. ст. 239.

² 2004 йил 16 мартдаги Президент Фармони ҳамда 17 мартдаги Вазирлар Маҳкамасининг 126-сон қарори талаблари доирасида 2005 йилдан эътиборан йиллик ишлаб чиқарилаётган фильмлар сони сезиларли даражада кўпайди.

³ Исҳоқов А. Кинематография тарихи – Тошкент, “Зилол булоқ” нашриёти. 2019 йил. 133-134-бетлар.

⁴ Исҳоқов А. Кинематография тарихи – Тошкент, “Зилол булоқ” нашриёти. 2019 йил. 330-бет.

ва Лотин Америкаси халқаро кинофестивали деб номланган Тошкент кинофестивали 1968-1997 йилларда май ойи охири-июнь ойи бошида давлат кинематография кўмитаси ва киноарбоблар уюшмаси томонидан ташкил этилган. Мустақиллик йилларида Тошкент Халқаро кинофестивали икки марта: 1992 йил октябрь, 1997 йил май ойларида ўтказилган бўлиб, орада катта танафус бўлиб, Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев “Тошкент халқаро кинофестивалини қайта тиклаш ва ўтказиш тўғрисида”ги қарорини имзолаганидан кейин қарорга мувофиқ, Тошкент халқаро кинофестивали эндиликда “Ипак йўли дурдонаси” номи билан Ўзбекистон Кинематография агентлиги томонидан 2021 йилдан бошлаб ҳар йили 28 сентябрь-3 октябрь кунлари ўтказиладиган бўлди. Мазкур кинофестиваль “Тинчлик, тараққиёт ва маърифат” шиори остида бўлиб ўтган бўлиб, унга хориждан жами 355 нафар иштирокчи, шу жумладан, 55 нафар таниқли киноюлдузлар таклиф этилди. Фестиваль доирасида машҳур киномутахассислар ва режиссёрлар иштирокида ёш киноижодкорлар учун маҳорат дарслари, ижодий учрашувлар, кинотренинглар, давра суҳбатлари, худудларда кинокўргазмалар, энг яхши миллий ва хорижий фильмлар намойишлари ўтказилди⁵. Хуллас, кинофестиваль иштирокчилари Ўзбекистон кино саноати дунёдаги энг ривожланган тармоқлардан бирига айланиши учун барча саъй-ҳаракатларни амалга оширишга тайёр эканликларини билдиришди.

Хулоса қилиб айтганда, мустақиллик йилларида Ватанимиз тарихини ёритиш ва ўрганиш масалалари партиявийлик, синфийлик ёндашувлардан ҳукмрон коммунистик мафкура таъсиридан халос этилди. Неча ўн йиллар давомида бузиб кўрсатилган ёки сўз юритилмай келган тарихий воқеаларни холислик, тарихийлик, ҳаққонийлик тамойиллари асосида ёритилган қатор илмий асарлар, дарсликлар ва ўқув адабиётлари яратилди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Тешабаев Д., Абул-Касимова А., Хайитматова С., Мирзамухамедова М.. Аннотированный каталог художественного кино Узбекистана 1925-2008. – Т.: Издательство журнала “San’at”. 2009. ст. 239.
2. 2004 йил 16 мартдаги Президент Фармони ҳамда 17 мартдаги Вазирлар Маҳкамасининг 126-сон қарори.
3. Исҳоқов А. Кинематография тарихи – Тошкент, “Зилол булоқ” нашриёти. 2019 йил. 133-134-бетлар.
4. Исҳоқов А. Кинематография тарихи – Тошкент, “Зилол булоқ” нашриёти. 2019 йил. 330-бет.
5. <https://www.gazeta.uz/uz/2021/06/20/cinema/>

⁵ <https://www.gazeta.uz/uz/2021/06/20/cinema/>